

Poder Judicial del Estado de Nuevo León
Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León

Maestría en Argumentación Judicial (Grupo 4-25)

Materia: Doctrina Estándar de la Argumentación

Tema del Ensayo:

Test de proporcionalidad respecto a la
Sentencia Gran Sala Delfi As C. Estonia
del 16 de junio de 2016.

Catedrático: Dr. Rogelio López Sánchez

Alumna: Lic. Myriam Gándara Vázquez

Monterrey, N. L., a 15 de junio de 2026

I. LECTURAS DE LIBROS.

a) En el libro *la Garantía del Contenido Esencial de los Derechos Fundamentales en la Jurisprudencia Mexicana*, de Rogelio López Sánchez, establece las principales doctrinas para determinar el contenido esencial de los derechos fundamentales, la teorías interna y externa, subjetiva y objetiva, liberal, institucional, axiológica, absoluta, relativa y mixta. Otras de las teorías es la de los derechos fundamentales como instituciones teniendo como representante contemporáneo en las ideas a P. HÄBERLE, el cual realiza un análisis de los derechos fundamentales como un sistema unitario y objetivo.¹

Así mismo, menciona el principio de reserva de ley implica que un precepto constitucional exige que sea la ley formal y materialmente válida, aquella que regule determinada materia.

Además, se tiene a la teoría de los límites inmanentes de los derechos fundamentales, la cual consiste en que la concreción a los derechos fundamentales no se realiza desde el exterior de los mismos, sino que los límites inmanentes se encuentran incluidos en la esencia del propio derecho y las limitaciones pueden encontrarse a través de la ponderación de bienes.

Las repercusiones de la teoría de los límites inmanentes de HÄBERLE residen en la posibilidad de que el legislador presuponga el contenido esencial de los derechos fundamentales, a través del principio de reserva de ley.

Por otra parte, refiere que, para llegar a la ponderación, es necesario seguir tres fases escalonadas, conocidas como subprincipios: la adecuación o idoneidad, la necesidad o alternatividad y la proporcionalidad en sentido estricto.

Un ejemplo muy parecido a la sentencia de Delfi AS motivo del presente ensayo, menciona el autor López Sánchez en el referido libro respecto a un video en televisión pública donde aparece un torero siendo intervenido quirúrgicamente, en la enfermería de la plaza de toros, la familia consideró que la forma menos dañosa para informar es a través de la difusión de la noticia donde se indique que el torero se encontraba muy grave e inestable, pero no a través de la difusión de

¹ LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>. pp. 73-106.

imágenes grotescos, donde aparezcan las intervenciones quirúrgicas, aun cuando la difusión haya sido motivo del seguimiento de la cornada en lugar público.

En dicho caso, se determinó que se trata del conflicto entre el derecho fundamental a la información contra el derecho a la intimidad. Se concluyó que la magnitud en la que es afectado el derecho a la información resulta menor en relación con el derecho a la intimidad del afectado.

b) En el libro “Curso de Argumentación Jurídica” de Manuel Atienza, en el capítulo III, La Concepción formal: Las Inferencias y sus clases, alguno de los temas que abordan por ejemplo es que hay ocasiones que los jueces no disponen de una regla que puedan aplicar para resolver un caso, por alguna laguna normativa, o axiológica o porque hay duda con respecto a si el caso está o no resulto por las reglas; por lo que tienen que recurrir a principios y el esquema argumentativo que han de utilizar es el de la ponderación.²

Señalando que la ponderación es un tipo de argumentación en dos pasos, el primero consiste en pasar de los principios a las reglas y el segundo es precisamente una subsunción. Mencionando un interesante ejemplo en el cual un antiguo miembro de las SS (*Schutzstaffel*), hace declaraciones en una revista negando el Holocausto, lo que lleva a una mujer judía cuyos familiares habían sido exterminados en Auschwitz entable un proceso por que las declaraciones atentan contra su honor. En dicho caso existen dos principios el que protege la libertad de expresión y el que tutela el derecho al honor. El Tribunal Constitucional español, en su sentencia entendió que, dado el contenido xenófobo y racista de las declaraciones, las mismas rebasaban el ámbito de la libertad de expresión, la acción era una acción ilícita prohibida.

Para determinar que un principio pesa más que el otro, se debe considerar el grado de afectación de cada uno de los principios en el caso concreto, el peso abstracto de los principios, la mayor o menor certeza que se tenga en relación con las apreciaciones empíricas ciertas reglas de la argumentación.

² ATIENZA, M. (2013). Curso de Argumentación Jurídica. Editorial Trotta. <https://www.dropbox.com/scl/fi/bixmjwcnmtuevupsxovl2/Curso-Atienza.pdf?rlkey=gy7ml4spypbavejfxnlv07655&e=1&dl=0>, pp. 171-186.

II. SENTENCIA GRAN SALA DELFI AS c. ESTONIA DEL 16 DE JUNIO DE 2016.

Demanda contra la República de Estonia por Delfi AS, S.A.

Autoridades: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reunido en Gran Sala

a) Antecedentes.

La empresa Delfi, es propietaria de un portal de noticias de internet, al final del cuerpo de los artículos de noticias estaba la opción de hacer comentarios, de manera anónima ya que era opcional el nombre y correo electrónico. Había un sistema de detección y eliminación activo. La empresa había informado a los usuarios de que los comentarios no reflejaban su propia opinión y que los autores de los comentarios eran responsables de su contenido.

Sin embargo, Delfi el 24 de enero de 2006, publicó un artículo en su portal, “SLK destruye una futura carretera de hielo”, en los días siguientes se recibieron comentarios que contenían amenazas personales y lenguaje ofensivo dirigido a L. un miembro del consejo de supervisión de SLK, accionista único o mayoritario. Derivado de lo anterior, solicitó a Delfi eliminar los comentarios.

Posteriormente L. entabló una demanda civil en el Tribunal del Condado de Harju contra Delfi., determinando que la propia empresa demandante sería considerada editora de los comentarios y no podía eximirse de la responsabilidad mediante la publicación de un descargo de responsabilidad que indicara que no era responsable del contenido de los comentarios. Concluyendo que la libertad de expresión no se extendía a la protección de los comentarios en cuestión y que se habían vulnerado los derechos de personalidad de L. Recibió 320 euros en concepto de indemnización por daños morales.

EL 16 de diciembre de 2008, el Tribunal de Apelación de Tallin confirmó la sentencia del Tribunal del Condado, considerando que las medidas tomadas por la empresa eran insuficientes y contrarias al principio de buena fe, al colocar la carga del seguimiento de los comentarios en sus posibles víctimas.

El 10 de junio de 2009 el Tribunal Supremo desestimó un recurso de apelación de Delfi, confirmando la sentencia del Tribunal de Apelación.

El 8 de junio de 2014 la empresa demandante solicitó que el caso se remitiera a la Gran Sala en virtud del artículo 43 del Convenio, y un colegio de la Gran Sala aceptó la solicitud el 17 de febrero de 2014.

b) Valoración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

- El Tribunal destaca que el presente caso se refiere a un gran portal de noticias de internet gestionado profesionalmente, cuya actividad descansa sobre una base comercial, que publicó artículos de noticias por sí mismo e invitó a sus lectores a comentarlos.
- El Tribunal observa que no fue objeto de controversia entre las partes que la libertad de expresión de la empresa demandante garantizada por el artículo 10 de la Convención había sido afectada por las decisiones de los tribunales nacionales.
- Tribunal concluye que la injerencia en cuestión estaba “prevista por la ley” en el sentido del segundo párrafo del artículo 10 de la Convención.
- el Tribunal considera que la mayoría de los comentarios impugnados equivalían a discursos de odio o incitaciones a la violencia y como tales no gozaban de la protección del artículo 10.
- El Tribunal determinó que los derechos garantizados en virtud de los artículos 8 y 10 merecen el mismo respeto, y el resultado de una demanda no debe, en principio, variar según se presente ante el Tribunal de conformidad con el artículo 10 de la Convención por el editor de un artículo infractor o en virtud del artículo 8 de la Convención por la persona que fue objeto de ese artículo.
- El Tribunal reitera además que el derecho a la protección de la reputación es un derecho protegido por el artículo 8 de la Convención como parte del derecho al respeto de la vida privada. Sin embargo, para que el artículo 8 entre en juego, un ataque a la reputación de la persona debe conllevar un cierto nivel de seriedad y realizarse de una forma que perjudique el disfrute personal del derecho al respeto de vida privada.
- Se desprende del artículo 8 de la Convención que los Estados miembros tienen una obligación de proteger eficazmente la reputación y el honor de las personas.
- El Tribunal sostiene, por quince votos contra dos, que no ha habido vulneración del artículo 10 de la Convención.

III. TEST DE PROPORCIONALIDAD

¿Los comentarios resultan ofensivos? Sí, eran ofensivos, contrarios a las buenas prácticas, redactados de forma vulgar, humillantes y difamatorios, de contenido ilícito y dañaron el honor, la dignidad y la reputación de L.

¿Afectan la reputación de una persona? Sí a la reputación, dañaron el honor, la dignidad y la reputación de L.

¿Se considera responsable al Periódico? Sí, ya que el editor era responsable de los comentarios difamatorios publicados en línea por los lectores en la sección de comentarios del periódico. Delfi no “impidió” que se publicaran los comentarios ilícitos y como no “retiró” posteriormente los comentarios sin demora, era responsable de su contenido. Además, que se tenía un interés económico en la publicación de los comentarios.

¿Le corresponde a Delfi controlar los comentarios de los usuarios? Sí, tiene el poder de decisión y los medios para controlar la publicación, podía ejercer un grado sustancial de control sobre los comentarios de los lectores, y se situaba en una posición en la que podía predecir la naturaleza de los comentarios de un artículo.

¿Qué prevalece el artículo 8 o el 10 del Convenio Europeo? El artículo 8 protege el derecho a la vida privada y reputación, prevalece sobre el artículo 10 relativo a la libertad de expresión e información.

FLUJOGRAMA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD

BIBLIOGRAFÍA

ATIENZA, M. (2013). Curso de Argumentación Jurídica. Editorial Trotta.

<https://www.dropbox.com/scl/fi/bixmjwcnmtuevupsxovl2/Curso-Atienza.pdf?rlkey=gy7ml4spypbavejfxnlv07655&e=1&dl=0>

LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>.

Sentencia. ASUNTO DELFI AS c. ESTONIA (Demanda nº 64569/09), 16 de junio de 2015.

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:\[%22001-213698%22%7D](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:[%22001-213698%22%7D)